

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ НА ПЛОДОРОДИЕ В УСЛОВИЯХ ТУРКЕСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Раисов Б.О.¹, Мурзабаев Б.А.², Тастанбекова Г.Р.²

¹Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Алматы, Казахстан

²Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516914>

Абстракт. Плодородие почвы – это ее способность к поддержанию роста растений и оптимизации урожайности. Эту характеристику можно улучшить при помощи внесения в почву органических и неорганических удобрений. Сохранение продовольственной безопасности и экологической устойчивости в сельскохозяйственных системах требует комплексного подхода к управлению плодородием почв, который помогает увеличить объем производства сельскохозяйственных культур, сводя к минимуму извлечение запасов питательных веществ из почвы и ухудшение ее физических и химических свойств. На современном этапе развития сельского хозяйства в Республике Казахстан одной из главных проблем эффективности земледелия остается критическая ситуация в вопросах сохранения плодородия почв. В статье рассмотрены агрохимические характеристики почвы Карабулакского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области.

Abstract. Soil fertility is its ability to support plant growth and optimize crop yields. This characteristic can be improved by adding organic and inorganic fertilizers to the soil. Maintaining food security and environmental sustainability in agricultural systems requires an integrated approach to soil fertility management that helps increase crop production while minimizing soil nutrient extraction and physical and chemical degradation. At the present stage of development of agriculture in the Republic of Kazakhstan, one of the main problems of agricultural efficiency remains the critical situation in matters of maintaining soil fertility. This article discusses the agrochemical characteristics of soils in the Karabulakaul district of the Sairam district of the Turkestan region.

Ключевые слова: плодородие, эрозия почв, эффективное земледелие, деградация земель.

Keywords: agrochemical services, fertility, soil erosion, efficient farming, land degradation.

Плодородие почвы – это ее способность к поддержанию роста растений и оптимизации урожайности. Эту характеристику можно улучшить при помощи внесения в почву органических и неорганических удобрений. Сохранение продовольственной безопасности и экологической устойчивости в сельскохозяйственных системах требует комплексного подхода к управлению плодородием почв, который помогает увеличить объем производства сельскохозяйственных культур, сводя к минимуму извлечение запасов питательных веществ из почвы и ухудшение ее физических и химических свойств. На современном этапе развития сельского хозяйства в Республике Казахстан одной из главных проблем эффективности земледелия остается критическая ситуация в вопросах сохранения плодородия почв [1].

Очень низкие объемы применения минеральных удобрений, снижение использования органических, продолжающаяся эрозия почв, прекращение работ по гипсованию почв солонцового комплекса приводит к усилению процессов деградации земель, их плодородие

в отдельных случаях приближается к критическому уровню. Продолжается рост площадей почв с низким содержанием питательных веществ. Земледелие ведется с постоянным отрицательным балансом элементов питания и гумуса, что в конечном итоге отрицательно сказывается на эффективности сельскохозяйственного производства в целом.

Проведение комплекса агротехнических, агрохимических, противоэрозионных и культурно технических мероприятий, направленных на повышение эффективности земледелия, требует объективной и постоянно обновляемой информации о состоянии почвенного плодородия.

Для оценки состояния и динамики агрохимических характеристик сельскохозяйственных угодий проводится систематическое крупномасштабное агрохимическое обследование земель Республики Казахстан, которое остается одним из главных оценочных показателей, как положительных, так и негативных последствий хозяйственной деятельности на плодородие почв. Его проведение позволяет не только определить направление процессов изменения плодородия земель, но и разработать мероприятия по стабилизации почвенного плодородия в хозяйстве с учетом потребности сельскохозяйственных культур в элементах питания, обеспечивающих повышение урожайности и качества сельскохозяйственной продукции [2,3,4].

Материалы обследования используются для научно-обоснованного определения потребности и распределения минеральных удобрений в сельскохозяйственном производстве.

Полевое агрохимическое обследование аульного округа Карабулак Сайрамского района Туркестанской области проводилось в апреле 2020 года на площади 3148,03 га, отобрано 393 шт объединенных почвенных проб.

Тип почв – серозем обыкновенный. Основное направление полеводства – зерновые и овощи. Средняя урожайность кукурузы на зерно за последние три года (2017-2019) составила 25,0 ц/га.

Пробы отбираются с элементарного участка площадью 10 га, необходимо отметить, что в некоторых случаях площадь элементарного участка была незначительно увеличена или уменьшена, это соответствовало следующим показателям: наличие однородного рельефа или наоборот, пестрота рельефа.

В почвенных пробах, отобранных с элементарных участков, проводилось определение содержания подвижного фосфора, подвижного калия, щелочно-гидролизующего азота, гумуса, кислотности.

Группировка почв по содержанию гумуса и по содержанию щелочно-гидролизующего азота на обследованной почве составляет от 2,0 до 10,0% и от 100 до 200 мг/кг соответственно.

Группировка почв по содержанию подвижного фосфора и подвижного калия на обследованной площади составляет от 10 до 60 мг/кг и от 100 до 600 мг/кг соответственно.

Агрохимическое обследование пахотных угодий аульного округа Карабулак Сайрамского района Туркестанской области проведено в апреле 2020 года на площади 3148,03 га. На основе результатов агрохимического обследования почв выносим следующее заключение:

1. Сероземы обыкновенные сельского округа Карабулак имеют очень низкое содержание гумуса находится на площади 326,08га или 10,4%, низкое на площади 2821,95 га или 89,6% от обследованной площади.

2. Очень низкое содержание щелочно-гидролизуемого азота находится на площади 3148,03 га или 100,0% от обследованной площади пашни.

3. Повышенное содержание подвижного фосфора находится на площади 450,03 га или 14,3, высокое на площади 1491,13 га или 47,4%, очень высокое на площади 1206,87 га или 38,3% от обследованной площади.

4. Среднее содержание подвижного калия находится на площади 225,13 га или 7,2%, повышенное на площади 1833,01га или 58,2%, высокое на площади 1089,89га или 34,6% от площади обследованной пашни.

5. Результаты химико-аналитических исследований почвенных проб на степень кислотности показали, что обследованная пашня на площади 3148,03 га или 100,0% имеет слабощелочную реакцию почвенного раствора от исследуемой площади пашни.

Литература

1. Минеев В.Г. Агрохимия. – М.: Изд – во КолосС, 2004. – 743 с.
2. Дерюгин И. П. и др. Удобрение в интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. - М.: Агропромиздат, 1991.- 223с.
3. Титова В.И. АГРОХИМИЯ. Нижегородская ГСХА. — Н. Новгород, 2021. — 208 с.
4. Методическое руководство по проведению агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий. Научный, ГУ «РНМЦАС» 2007.

UDC 636.087